

Introducción a la región kárstica de El Peñón, Santander (Colombia): caso de la caverna La Tronera

Introduction to the Karstic Region of El Peñón, Santander (Colombia): Case of La Tronera Cavern

Gelvez, J.¹; Barajas, D.¹; Zafra, D.¹; Velandia, F.²; Ríos Reyes, C.²

Resumen

El desarrollo kárstico de las rocas del miembro inferior de la Formación Rosablanca (Cretácico Inferior) aflorantes en El Peñón (Santander) es muy notorio y presenta diversas formas de conducción hipógeas y epígeas que pueden apreciarse fácilmente. Este trabajo pretende dar a conocer una información preliminar de la geoespeleología de la zona: reconocimiento de la geología y geomorfología exokárstica presentes en los alrededores del municipio; direcciones preferenciales de fracturamiento; valoración de la Caverna La Tronera. La alineación de las dolinas y la orientación de los pasajes de las cavernas obedecen a patrones estructurales bien definidos producto de la evolución geológica de este sector de la cuenca, El Tablazo-Magdalena de la Cordillera Oriental. Las dolinas se encuentran alineadas en direcciones preferenciales de N65°W, N50°E y N15°W, orientaciones que favorecen la unión de dolinas formando úvalas y posteriormente poljes.

En el sector se presentan casos como el de las cavernas Los Carracos y La Tronera, en especial la galería superior de la primera, donde se han concentrado las actividades turísticas y han sido gravemente afectadas (grafitis, destrucción masiva de espeleotemas) por visitantes inconscientes, producto de la implementación de un falso ecoturismo sin la correcta planificación. La caverna La Tronera es quizás el sitio que recibe la mayor cantidad de visitas por parte de los habitantes de la región, espeleólogos y turistas que llegan al municipio atraídos especialmente por la belleza de “El Corazón del Mundo” (sima de ~250 m en la caverna). Este geotopo representa un alto interés turístico, didáctico y científico.

Los conceptos de geoturismo y geoconservación serían pioneros y de gran beneficio para el municipio de El Peñón. Para esto es necesario llevar a cabo múltiples investigaciones científicas en esta región (cartografía, hidrogeología, paleoclimatología, bioespeleología, etc.) para lograr una mejor comprensión del fenómeno kárstico, así como promover e incentivar proyectos y/o

1. Semillero de Investigación de Patrimonio Geológico. Escuela de Geología. Universidad Industrial de Santander. E-mail: patrimoniogeologicouis@gmail.com
2. Grupo de Investigación en Geología Básica y Aplicada. Escuela de Geología. Universidad Industrial de Santander.

trabajos que aporten desarrollo sostenible a través del correcto uso de esta región kárstica (Patrimonio Natural).

Palabras clave: Karst. Geoespeleología. Geoturismo. Geoconservación.

Abstract

The karstic development of the lower part of the Rosablanca Formation (Lower Cretaceous) in El Peñón (Santander) is very noticeable and has various forms of hypogeal and epigeal conduction that can be easily appreciated. This work aims to provide preliminary geospeleology information of the area: recognition of geology and exokárstic geomorfologiy present in the surroundings of the locality, preferential directions of fracturation, evaluation of the Cavern La Tronera. The alignment of the dolines and the orientation of the caverns passages obey to well-defined structural patterns as a result of the geologic evolution of this sector of El Tablazo-Magdalena basin of the Eastern Cordillera. The dolines are aligned in preferential directions of N65°W, N50°E and N15°W, these orientations favor the union of dolines forming uvalas and later poljes.

In the sector there are cases like the caverns: Los Carracos and La Tronera, especially the upper gallery of the first one, where tourism activities have been concentrated affecting it severely (graffiti, massive destruction of speleothems) by unconscious visitors as a result of the implementation of a false Ecotourism without the correct planning. La Tronera Cavern is perhaps the site that receives the most visits from the habitants of the región, cavers and tourists who come to the municipality attracted especially by the beauty of "The Heart of the World" (gap of ~ 250 m in the cavern). This geotope represents a high interest: tourist, didactic and scientific. The concepts of geotourism and geoconservation would be pioneering and a great benefit for the locality. First it is necessary to develop multiple scientific investigations in this region (cartography, hydrogeology, paleoclimatology, biospeleology, etc.) to achieve a better understanding of the karstic phenomenon and to promote and encourage projects and / or works in favor of its sustainable development through the correct use of its great karst region (Natural Heritage).

Keywords: Karst. Geospeleology. Geotourism. Geoconservation.

INTRODUCCIÓN

El Peñón (Santander) es un pequeño y joven municipio geográficamente ubicado en la Provincia de Vélez, hacia el flanco occidental de la Cordillera Oriental. Se encuentra sobre unidades litoestratigráficas del Mesozoico y Cenozoico que se presentan con un rumbo

general al NE-SW. La zona a su vez cuenta con un alto potencial kárstico y paisajístico que el conflicto armado de nuestro país mantuvo escondido por mucho tiempo y se ha empezado a descubrir necesitando la apropiación científica del terreno para garantizar la perduración en el tiempo de este Patrimonio Natural.

Figura 1. Localización del municipio El Peñón, Santander.

Fuente: Tomado de Google Maps.

Como apuntan Mendoza-Parada *et al.*, (2009), la caracterización espeleológica de los sistemas subterráneos de la región de la provincia de Vélez contribuirá a diseñar y establecer políticas de conservación ambiental y manejo sostenible de estos sistemas extremadamente sensibles a la acción antrópica.

La actividad minera en el municipio es mínima, quizás por la dificultad de acceso y la difícil situación de orden público que se presentó en el pasado reciente, aunque se han registrado trazas de minerales como cobre, barita y fluorita. La comunidad de la región ha demostrado estar en contra de las prácticas extractivas

argumentando la necesidad de la preservación de sus ecosistemas. Esta coyuntura muestra la necesidad que tiene la comunidad y el territorio de investigaciones científicas que permitan entender de una manera holística el karst de la región, de manera que se pueda contribuir al desarrollo de alternativas que impacten positivamente en su economía, sin afectar el estado prístino de sus ecosistemas.

En este estudio preliminar se valora la caverna La Tronera (Patrimonio Geológico Inmueble) y se analizan las direcciones preferenciales de fracturamiento hacia la zona norte del municipio, las cuales condicionan el desarrollo de dolinas, úvalas y valles ciegos, y podrían llegar a estar relacionadas con el desarrollo endokarstico (cavernas).

Figura 2. a) Campo de lapiaces (b) Abrigo rocoso “La Virgen”, recibe peregrinaciones de religiosos (c) Dolinas alineadas.

METODOLOGÍA

En un trabajo de campo se realizó un análisis de la geomorfología exokarstica presente al norte del municipio de El Peñón, recolectando datos estructurales (diaclasas, estrías, dolinas alineadas) y estratigráficos e identificando a su vez algunos rasgos endokarsticos presentes (cuevas). Para observar las direcciones preferenciales de fracturamiento los datos

estructurales fueron graficados de un diagrama de rosas con el software Stereonet 10.1.6.

Por ser uno de los sitios más concurridos se visitó y realizó la valoración de la caverna La Tronera con la metodología para la valoración del patrimonio geológico y paleontológico inmueble adoptada por el Servicio Geológico Colombiano (2016), del Instituto Geológico y Minero de España, con el fin de valorar su interés en los ámbitos científico, turístico y didáctico.

Figura 3. (a, b) Sima de colapso “el corazón mundo”. (c) Entrada Caverna La Tronera.

RESULTADOS

En la región de El Peñón se encuentra presente la Formación Rosablanca, la cual evidencia su riqueza kárstica por la cantidad y variedad de geoformas tales como: lapiaz, dolinas, úvalas, poljes y cuevas.

El área estudiada se localiza al norte del municipio en donde se presentan evidencias de disolución que moldean el relieve y/o paisaje, formando gran cantidad de dolinas con formas elípticas y circulares o “Dish-like” y “Bowl-like” (Gilli & Fandel, 2015), con diámetros máximos de 35 m y diámetros mínimos de 5 m. Estas dolinas se encuentran alineadas en direcciones preferenciales de N65W, N50E y N15W, alineaciones que favorecen la unión

de dolinas que evolucionan a úvalas y posteriormente a poljes. Los lapiazes se desarrollan alrededor de las dolinas formando en algunos casos campos de lapiazes de hasta 3 m de altura. Al comparar los diagramas rosa (fig. 4) es notable el control estructural en los procesos de karstificación que tienen lugar en la zona.

Figura 4. Mapa geológico de los alrededores del municipio de El Peñón, Santander.

Fuente: Tomado del SGC, Plancha 150 (2008) y modificado.

La disposición ortogonal de las fracturas indica que corresponden a tipo I (diaclasas, fisuras y venas) relacionadas con un tensor de esfuerzos que de manera general se orienta NW-SE, el cual también explica la dirección de algunas de las dolinas. Este tensor se refleja además en el mapa geológico de la zona (Lopez &

Figura 5. Diagramas rosas de (a) direcciones preferenciales de fracturamiento y (b) direcciones de alineación de dolinas.

Quintero, 2008) por la dirección y cinemáticas de fallas de cabalgamiento longitudinales y pliegues con rumbo NE, así como fallas de rumbo oblicuas o transversales.

La caverna La Tronera es un geotopo que representa un alto interés turístico, didáctico y científico, con valores de 6.375, 5.5 y 4.75 respectivamente, confirmando así el gran potencial de la misma para ser usada en actividades turísticas que contribuyan al crecimiento económico de los sectores aledaños.

CONCLUSIONES

El geoturismo en cavernas es una actividad que puede implantarse en el municipio de El Peñón, como una opción de desarrollo sostenible y mejor administración de su patrimonio.

La caverna La Tronera hace parte del Patrimonio Geológico Inmueble Colombiano por lo que se requieren acciones estatales que procuren su geoconservación, y a su vez se aproveche este patrimonio con actividades de geoturismo.

El desarrollo de las unidades geomorfológicas tales como las dolinas, poljes y úvalas son favorecidas por el control estructural en la zona causando alineaciones e interceptaciones de fracturas.

El “exokarst” es un reflejo del “endokarst”. La riqueza de dolinas, poljes, úvalas y lapiaz indica una amplia disolución subterránea que genera gran cantidad y variedad de cavernas, cuevas, grutas y abrigos rocosos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Galvis, M.A. & Velandia, F.A. (2015). Desarrollo del sistema exokárstico en la formación Tibú-Mercedes en el municipio de Onzaga, Departamento de Santander. XV Congreso Colombiano de Geología.
- Gilli, E. & Fandel, C. (2015). Karstology: karst, caves and springs. Elements of fundamental and applied Karstology. Taylor & Francis Group, LLC.
- Instituto Geológico y Minero de España (IGME) - Servicio Geológico Colombiano (SGC). (2016). Metodología de valoración del Patrimonio Geológico y Paleontológico Inmueble (Geotopos y Geositios).
- López, C.; Quintero, C. (2008). Geología de la Plancha 150 Cimitarra, Memoria Explicativa, escala 1:100.000.
- Llopis, N. (1970). Hidrogeología kárstica: introducción a la geoespeleología.
- Mendoza-Parada, J.E., Moreno- Murillo, J.M. & Rodríguez-Orjuela, G. (2009): Sistema Cársico de la Formación Rosablanca Cretácico inferior, en la provincia santandereana de Vélez, Colombia. Geología Colombiana 34, 35-44, 12 Figs., Bogotá.